

ЎЗБЕК АДАБИЙОТИДА ЛИРИК АСАРЛАР ТАҲЛИЛИ

То`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Surxondaryo viloyatidagi Afg`oniston fuqarolarini
o`qitish ta`lim markazida katta o`qituvchi

Ahmad Xolid Ismoil o`g`li

Surxondaryo viloyatidagi Afg`oniston fuqarolarini
o`qitish ta`lim markazitalabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645263>

Annotatsiya: Ushbu maqolada lirik asarlar tahlilining mohiyati borasida fikr yuritilgan.

Kalit so`z: irika, personaj, syujet, voqeabandlik, peyzaj, timsol, lirik kechinma.

Lirik turdagi asarda muallif yoxud lirik qahramon tahlili muhim ahamiyatga ega bo`ladi. Lirik qahramon – lirik asardagi odam timsoli, lirik kechinmalar tashuvchisidir. Lirik, o`rni kelganda, inson tafakkuriga ham kuchli ta`sir ko`rsata biladi. Ruhiyattanuv ilmidagi “hissiy tafakkur” degan tushuncha tuyg`uning tafakkurga ta`siri mahsulidir. Unga ko`ra, uyg`ongan hissiyot tafakkurning ham kuchli darajada qo`zg`alishiga sabab bo`ladi. Adabiyot tarixida juda ko`plab lirik asarlarning kechinma va hissiyotlarni kuchlantirishdan tashqari, yuksak darajada hissiy bo`yoqqa ega fikr-mushohada uyg`otganini ham ko`rish mumkin. Hazrat Navoiyning “Xarobot aro kirdim oshuftahol...” tarji`bandidan tortib, A. Oripovning “Sarob”, “Bahor”, “Malomat toshlari”, “Olomonga” kabi she`rlari singari ko`plab bitiklar shu xil lirik asarlar sirasiga kiradi. Lirik asarlarda ifoda etilgan olam, hammadan burun, ruhiyat olamidir. Bu jihat, ayniqsa, lirik she`rlardagi ayrim tafsil (detal)larni badiiy tahlil etishda hisobga olinishi lozim bo`ladi.

Abdulla Oripovning “Onajon”, “Bahor” she`rlaridagi istisnosiz barcha tafsillar psixologik bo`lib, shunchaki sharoitni ko`rsatishga xizmat qiladigan birorta ham predmetli detal yo`q. Mirtemirning “Betoblikda”, R. Parfining “Yomg`ir yog`ar”, A. Oripovning “Yomg`ir tinmay yog`di kun bo`yi” singari she`rlaridagi tabiat manzarasiga oid tafsillar o`z holicha maqsad emas, balki ruhiy holatni ta`sirli yo`sinda berish vositasidir. Ko`rinishdan faqat peyzaj ifodasiga bag`ishlangan bu kabi she`rlar aslida to`lig`icha kayfiyat va ruhiy holatni ko`rsatishga qaratilgan. Shu bois ham lirikadagi peyzaj tasvirini tabiat manzarasi deyishdan ko`ra, shoir yoki lirik qahramon kayfiyatlarining vositali manzarasi deyish to`g`riroq bo`ladi. Lirik she`rlarda ahyon-ahyonda uchrab qoladigan portret yoki atrof-olamdagi narsalarga oid tafsillar to`g`risida ham shu gapni aytish mumkin. Tasvirda syujetga o`xshabroq ketadigan voqeabandlik hamda obrazlar tizimi unsurlari mavjud bo`lgan lirik asarlar tahlili ham murakkab kechadi. Negaki bu xil poetik

asarlarda tafsilot borligi sabab tahlilda epos va drama tahliliga mos tamoyil va usullarni qo'llash kerakday tuyuladi. Bunday qilish mutlaqo noto'g'ri, zero, lirik asardagi syujet va personaj aslida "soxtasyujet" va "soxtapersonaj" bo'lib, epos va dramadagidan tamomila o'zgacha mohiyatga ega bo'lib, mutlaqo boshqa – psixologik funksiyani bajaradi. Abdulla Oripovning "O'zbekiston" she'ridagi o'zbek xalqiga bag'ishlangan badda dehqon obrazi, uning e'tiqodini anglatuvchi qarashlari tabiat tasviri bilan uyg'unlashtirilgan holda tasvirlanganki, u, dastlab, xuddi epos va dramatik asarlarni o'rgangan kabi tahlil etish mumkinday taassurot qoldiradi. Lekin bu taassurot yanglish bo'lib, dehqon timsoli, uning portreti va so'zlari alohida katta badiiy qiymatga ega emas, balki O'zbekistonning yaxlit lirik obrazi ifodasiga hissiy jo'shqinlik beruvchi yordamchi vosita vazifasini bajaradi.

She'r uchun kuzakdagi voqea ham, dehqonning xatti-harakatlari ham emas, balki shu kichik "syujet"ning hissiy bo'yoqdorligi muhim. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, lirikada syujet uchrab qolsa-da, u mustaqil estetik unsur sifatida mavjud bo'lmaydi, balki hissiy-psixologik ifodaviylikni orttirish vositasi hisoblanadi. Lirik asar tahlilida syujetga ham, personajlarga ham, predmetli tafsillar tasviriga ham bajarayotgan muayyan ruhiy-psixologik vazifasi doirasidagina yondashiladi. Ma'lumki, ayni shu narsalar epik asar tahlilida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Lirik turdagi asarda muallif yoxud lirik qahramon tahlili muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Lirik qahramon – lirik asardagi odam timsoli, lirik kechinmalar tashuvchisi. Har qanday obraz sifatida lirik qahramon ham betakror, o'ziga xos individual shaxslik sifatlarini namoyon etibgina qolmay, muayyan umumlashtiruvchi universal xususiyatlarga ham ega bo'ladiki, bu hol unga shoir shaxsi bilan bir deb qaramaslik kerakligini taqozo etadi. To'g'ri, ko'pincha lirik qahramon o'z tabiati, odamlar va hayot hodisalariga munosabati bilan shoir shaxsiga juda yaqin keladi, lekin ular deyarli hech qachon to'liq birlashib ketmaydi. Tan olish kerakki, shoir lirik qahramonni, birinchi navbatda, o'zining shaxsidan oladi. Lekin shoir har safar, har bir asarining lirik qahramonida o'z shaxsiyatidagi muayyan qirralarni faollashtirish orqali lirik kechinmalarni umumlashtirish va universallashtirishga erishadi. Ayni shu umumlashganlik sababli lirik qahramon tuyg'ulari o'qirmanlargada yuqadi, ularga-da ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham she'rxon lirik qahramonga o'xshab, u bilan birlashib ketadi. Bu hol nafaqat asar muallifi, balki lirik bitikni o'qib, qahramon kechinma va tuyg'ularini tuygan har qanday odamni ham lirik qahramon deyishga imkon beradi. Ayrim lirik she'rlarda lirik qahramon shoirdan ancha uzoq bo'lib, real muallifga daxldorligi

juda shartli bo'ladi. Halima Xudoyberdievaning "Yo'ldadirman", "Muqaddas ayol", Usmon Azimning "Gladiator", "Baxshiyona", Azim Suyunning "Qodir ovchining o'limi", Muhammad Yusufning va yana shu singari boshqa minglab she'rlarning lirik qahramonlarini muallifning o'zi deyish mumkin emas. Lirik asarning hajman kichik bo'lishga intilishi natijasida asarning kompozitsiyasi murakkablashadi va taranglashadi. Lirikada epos va dramaga qaraganda, takrorlash, qarshi qo'yish, kuchaytirish, qurash kabi kompozitsion usullar faol qo'llaniladi. Lirik asar kompozitsiyasida badiiy mazmunning ikki va ko'pyo'nalishli bo'lishiga olib keladigan obrazlarning o'zaro munosabati juda katta ahamiyat kasb etadi.

Lirik asar kompozitsiyasining asosiy tayanch nuqtasi yakunda bo'ladi, bu kichik hajmli lirik asarlarda, ayniqsa, yaqqol ko'zga tashlanadi. Ko'pincha kichik hajmli she'rlarning qolgan qismi eng so'nggi bir yoki ikki qatorda aytilgan fikr uchun tayyorgarlik vazifasini o'taganday bo'ladi. Lirikaning badiiy nutq sohasidagi uslubiy asoslari: monologizm, ritorika hamda tizma shakldan iboratdir. Lirik asarlarning asosiy qismi lirik qahramon monologi tarzida qurilgani uchun unda bayonchi-roviy nutqi ham, personaj nutqi ham kamdan kam uchraydi, binobarin, ularning nutqiy xarakteristikasiga zaruriyat sezilmaydi. Ammo ayrim lirik asarlar dialog shakliga qurilgan bo'lishi mumkinligini ham hisobga olish kerak. Odatda, lirik nutq hissiy ko'tarinkiligi bilan ajralib turadi hamda unda istiora, majoz va sintaktik figuralar ko'pligi ko'zga tashlanadi. Gassetning: "Poeziya majozning oliy matematikasidir. Odamdagi ega bo'lish uchun emas, balki bekitib qo'yish uchun bir narsani boshqasi bilan almashtirishga bo'lgan ehtiyoj chindan ham hayratlanarlidir. Majoz bir narsani boshqasi bilan niqoblagan holda juda chaqqon yashiradi; agar ortida odamga xos reallikdan qochish instinkti turmaganda, majozning hech qanday ma'nosi qolmagan bo'lardi", – degan fikrida lirikaga xos majoziylik zamirida jo'nlikdan qochish, obrazli fikrlashga intilish orqali murakkab va chigal ruhiy holatlarni ifodalash istagi yotishi o'rinli qayd etiladi. Lirikada so'zni faqat o'z ma'nosida qo'llash deyarli hech qanday badiiy effekt bermaydi; u yo ramzga o'ralganda, yoki shaxslantirilganda, yoxud narsalashtirilganda, ya'ni real o'zlikdan uzoqlashgandagina muayyan poetik ahamiyat kasb etadi va o'qirmanga ta'sir ko'rsatadi. Lirika o'z tarkibidagi barcha unsurlarning yuqori darajada uyushganligi va ko'lamdorligi bilan nasrdan ajralib turadi. So'zlarning she'r tarkibidagi o'rni, harakati, ularning o'zaro munosabatlari, poetik ritm va qofiya doirasida mavjudligi, tizimli (she'riy) nutqda musiqiylikning ustuvorligi, ritmik va sintaktik qurilishning muhimligi singari shaklga doir jihatlar nazmiy asarga nasrda mutlaqo bo'lmaydigan

qo'shimcha ifodaviy imkoniyat beradi. Agar juda ko'plab go'zal she'rlar sochma (nasr) shaklga solinsa, tuzukroq mazmundan mahrum shunchaki so'zlar yig'indisidan iborat bo'lib qoladi. Chunki poetik mazmun tizmadagi so'zlarning ma'nosidan ham ko'ra, ularning she'riy shakl ichidagi munosabat va joylashuvidan kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot nazariyasi. 1-2-tomlar. Toshkent. Fan, 1978-1979.
2. Yuldoshev K. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: 1996.
3. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(09), 57-62.
4. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-3.
5. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 9-11.
6. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(03), 41-51.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Lirika>
8. <https://fayllar.org/lirik-asarlarni-ifodali-va-togri-oqishni-organish-reja.html>